

**Modeling and Digital Technologies in the System of Quality Assessment in Higher Education:
International Experience and National Approach**

Khamid Azamovich Choriyev – Director of the Center for Digital Education Technologies,
Termez State University. E-mail: hamid_choriyev@tersu.uz, +998975320684

Abstract: The article is devoted to the analysis of current theoretical, methodological and practical approaches to assessing the quality of education in higher education institutions. The aim of the study is to identify and classify algorithmic control models applied in the context of education digitalization. Methods of comparative analysis, structural modeling and content analysis of regulatory sources were used. Examples of international practices and domestic experience are presented. The scientific novelty of the article lies in the identification of features of the integration of digital monitoring mechanisms into national education systems.

Keywords: quality of education, digitalization, algorithmic models, educational monitoring, TQM, international standards, educational management, higher education, assessment, structural modeling

**МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД**

Чориев Хамид Азамович – директор Центра цифрового образования, Термезский
государственный университет. E-mail: hamid_choriyev@tersu.uz, +998975320684

Аннотация: Статья посвящена анализу современных теоретико-методологических и практических подходов к оценке качества образования в высших учебных заведениях. Целью исследования является выявление и классификация алгоритмических моделей контроля, применяемых в условиях цифровизации образования. Используются методы сравнительного анализа, структурного моделирования и контент-анализа нормативных источников. Представлены примеры международных практик и отечественного опыта. Научная новизна статьи заключается в выделении особенностей интеграции цифровых механизмов мониторинга в национальные системы образования.

Ключевые слова: качество образования, цифровизация, алгоритмические модели, мониторинг образования, TQM, международные стандарты, управление в образовании, высшее образование, оценивание, структурное моделирование

ВВЕДЕНИЕ

Современная система высшего образования претерпевает масштабные трансформации, обусловленные цифровизацией, интернационализацией, потребностью в новых форматах подготовки специалистов и ориентацией на устойчивое развитие. В этих условиях контроль и оценка качества образования становятся неотъемлемыми инструментами повышения эффективности вузов, развития кадрового потенциала и обеспечения конкурентоспособности выпускников на национальном и международном рынках труда.

В Республике Узбекистан вопросы качества высшего образования приобретают особую значимость в связи с активной реализацией стратегии модернизации системы образования, расширением международного сотрудничества и необходимостью соответствия мировым образовательным стандартам. Однако на практике оценка качества обучения сталкивается с рядом институциональных, методологических и технологических вызовов, включая недостаточную гибкость нормативной базы, субъективность оценочных процедур, неравномерность квалификации педагогов и слабую интеграцию цифровых решений.

В этих условиях возникает потребность в разработке и внедрении алгоритмических моделей оценки качества образования, способных обеспечить системность, прозрачность и адаптивность управленческих решений в вузовской практике. Особенно актуальным становится применение информационно-коммуникационных технологий, цифровых платформ и методов математического моделирования для мониторинга, диагностики и прогнозирования образовательных результатов.

Цель настоящего исследования — выявить современные подходы, модели и механизмы, применимые для модернизации систем оценки качества высшего образования, с учётом как национального контекста Узбекистана, так и международного опыта. В статье проанализированы основные тенденции, существующие проблемы и предлагаются направления совершенствования оценки качества на основе алгоритмических и цифровых решений.

Методология и современные подходы

Методологическую основу исследования составляют идеи системного анализа, принципы всеобщего управления качеством (TQM — Total Quality Management), а также подходы квалиметрического анализа [2; 3]. Эти подходы ориентированы на комплексное рассмотрение внутренних и внешних факторов, влияющих на качество образовательного процесса. Оценка качества невозможна без чётко определённых и верифицированных показателей, позволяющих фиксировать результативность, удовлетворённость и эффективность функционирования системы высшего образования.

Таблица 1

Страна/модель	Особенности	Элементы цифровизации
США – Accreditation Board	Независимая аккредитация, ориентация на результат	Платформы самооценки
Великобритания – QAA	Внешний аудит, экспертная оценка	Электронные портфолио
Финляндия – FINHEEC	Обратная связь от студентов, участие вузов	Единый цифровой реестр
Узбекистан – Edusifati	Цифровой мониторинг, централизация	Нац. образовательная платформа

Таблица 1 – Сравнение международных моделей оценки качества образования

Понятие «качество образования» трактуется в современной педагогике как многомерная, динамическая и контекстуально зависимая категория. По мнению таких исследователей, как С.Н. Северин, В.В. Савчук, Ю.В. Тишина, Х.А. Хужаев, оно включает в себя не только конечные результаты, но и цели, процессы, ресурсы и условия их реализации. Подчёркивается значимость интегративного подхода, в рамках которого качество рассматривается как результат взаимодействия различных элементов образовательной среды.

Существенный вклад в разработку теоретических моделей внесла Н. Селезнёва, предложившая модель «система–результат», в которой внутренние (содержание, организация, среда) и внешние (нормативные требования, стандарты) компоненты оценки связаны через показатели эффективности. Концепция TQM, в свою очередь, нашла применение как в инструментах внутреннего аудита, так и в системах внешней аккредитации.

Ю.В. Тишина выделяет три доминирующих направления в подходах к качеству образования: «качество как результат», «качество как процесс» и «качество как маркетинг». Первый фокусируется на результатах студентов и выпускников; второй — на условиях и

организации учебного процесса; третий — на ориентации системы на потребителя образовательных услуг и рыночные требования.

А. Хужаев рассматривает качество как соответствие результатов нормативным требованиям и социальным ожиданиям. А. Аскарлов предлагает более широкий взгляд, определяя качество образования через степень удовлетворённости всех участников процесса: студентов, преподавателей, администрации, работодателей. Он подчёркивает важность научной обоснованности учебного процесса, кадрового потенциала, исследовательской деятельности и международной кооперации.

Таким образом, качество образования рассматривается не как статичная характеристика, а как сложная система, охватывающая деятельность всех типов образовательных организаций — от школ до университетов. Эффективная оценка качества требует применения многоуровневых критериев, гибких методологий и современных информационно-аналитических инструментов.

Проблемы оценки качества образования в вузах и направления их совершенствования

Одной из приоритетных задач стратегии развития высшего образования в Республике Узбекистан является формирование у студентов профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современной экономики. Однако на пути реализации этой цели существуют значительные сложности, связанные как с внутренними особенностями системы образования, так и с внешними вызовами, включая ограниченные ресурсы и медленное внедрение институциональных реформ.

Национальная система контроля качества включает в себя Министерство высшего образования, науки и инноваций, Государственный центр тестирования и Инспекцию по контролю качества образования. Несмотря на предпринятые в рамках Стратегии развития системы высшего образования Узбекистана на 2017–2030 годы меры по совершенствованию механизмов оценки, сохраняется несоответствие между унаследованными административными практиками советского периода и современными требованиями глобализованного образовательного пространства.

Исследования В.В. Матвеева и Ю.П. Соболевой подчёркивают ряд структурных недостатков в системе управления вузами, среди которых отмечаются пассивность в адаптации к внешним изменениям, несогласованность управленческих решений, слабость системы внутреннего контроля, игнорирование системных проблем в пользу точечных решений, а также

отсутствие эффективной модели взаимодействия между поставщиком и потребителем образовательных услуг.

В свою очередь, доктор педагогических наук А. Аскарлов выделяет такие ключевые барьеры, как нехватка методологических подходов и квалифицированных специалистов в области качества образования, слабая финансовая грамотность управленческого персонала, недостаточные знания в области теории качества, а также отсутствие эффективных механизмов анализа результатов внедряемых систем менеджмента качества. В связи с этим модернизация национальной системы оценки качества образования требует комплексного подхода, включающего актуализацию нормативной базы, внедрение цифровых инструментов мониторинга, развитие международного сотрудничества в области аккредитации, повышение квалификации управленческих и преподавательских кадров, а также создание прозрачных и универсальных моделей оценки, основанных на принципах объективности, системности и устойчивого развития.

Международные практики и их имплементация в национальный контекст

Создание устойчивой и конкурентоспособной образовательной среды является приоритетом для большинства развитых стран. Благодаря внедрению эффективных стратегий оценки качества, университеты таких государств, как Великобритания, США, Япония, Южная Корея и Сингапур, активно занимают ведущие позиции в международных академических рейтингах — QS World University Rankings, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU). Эти успехи напрямую связаны с развитием многоуровневых систем оценки качества, усилением институциональной автономии и постоянным обновлением образовательных программ в соответствии с глобальными стандартами [4; 5].

Системы контроля качества в зарубежных странах характеризуются высокой степенью независимости и прозрачности. Ключевую роль играют национальные агентства аккредитации (например, QAA в Великобритании, ABET в США), советы по контролю качества и органы мониторинга, обеспечивающие стандартизацию и согласование квалификационных требований. В странах Европейского союза импульсом к унификации критериев стало принятие Болонской декларации (1999), положившей начало Болонскому процессу, целью которого стало формирование согласованной системы квалификаций и внедрение Европейской системы перевода и накопления кредитов (ECTS).

В Республике Узбекистан реализуются системные меры по адаптации международных подходов к контролю качества образования. В рамках Стратегии развития системы высшего образования до 2030 года осуществляются:

- внедрение цифровых платформ мониторинга,
- расширение академической автономии вузов,
- развитие международных партнёрств и интеграция в образовательные альянсы.

В то же время сохраняются структурные барьеры: нормативно-правовая инерция, фрагментарность внутреннего мониторинга, а также недостаточная цифровая инфраструктура в региональных университетах.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подчёркивает приоритет личности и необходимость ориентирования всех реформ на человека:

«Чтобы обеспечить интересы человека, прежде всего необходимо общаться с людьми, знать их чаяния, мечты, жизненные трудности и потребности...»

Это высказывание становится методологическим ориентиром при формировании образовательной политики, где студент и преподаватель — ключевые субъекты качества образования.

В современной образовательной политике ключевыми задачами высших учебных заведений становятся подготовка конкурентоспособных специалистов, реализация их профессионального потенциала в практической деятельности, повышение позиций университетов в международных рейтингах, а также активная интеграция в транснациональные академические и научные сети.

Именно эти цели легли в основу Болонской декларации, подписанной в 1999 году. Документ зафиксировал необходимость координированной оценки качества, академической мобильности, прозрачности квалификаций и совместимости образовательных систем. Исследования Дж. Гудфеллоу, Б. Кем, П. Згаги, А. Сурсока, М. Х. Назаре и других учёных посвящены анализу влияния Болонского процесса на структурные преобразования университетов, их управление, академическую свободу и соответствие международным стандартам.

К. Сиакас подчёркивает, что ключевой задачей Болонского процесса является построение прозрачной и взаимопризнанной архитектуры высшего образования, где бы разные национальные модели могли сосуществовать и взаимодействовать в рамках общего образовательного пространства.

В последние годы наблюдается активизация процессов интернационализации высшего образования: университеты внедряют совместные учебные программы, организуют обмен студентами и преподавателями, а также реализуют межвузовские проекты в рамках международных инициатив, таких как программа ERASMUS+. Эта программа стала ярким примером успешного академического сотрудничества, обеспечивая разработку совместных учебных курсов, реализацию научных инициатив, продвижение кредитно-модульной системы и формирование трансграничных образовательных пространств. Как отмечает Ф. Шарипов, *«Внедрение кредитно-модульной системы и активное взаимодействие вузов через международные программы превращают интернационализацию в одно из ключевых направлений реформ»* [20].

Таким образом, международный опыт доказывает, что устойчивое повышение качества образования невозможно без опоры на прозрачные, цифрово подкреплённые и институционально гибкие системы оценки. Внедрение этих моделей в национальный контекст требует комплексного подхода — от нормативной адаптации до совершенствования цифровой инфраструктуры и кадрового обеспечения.

Алгоритмические и модельные подходы в оценке качества образования

Современные условия цифровой трансформации требуют применения инновационных подходов к оценке качества образования. Одним из таких направлений выступает алгоритмическое моделирование, основанное на применении интеллектуальных систем, Big Data и методов прогнозного анализа. Такие технологии позволяют формировать интеллектуальные модели, выявлять скрытые зависимости, прогнозировать академическую успешность и своевременно диагностировать риски отсева студентов.

Математическое моделирование и квалиметрия

Математическое моделирование — важнейший инструмент педагогического анализа. Оно позволяет формализовать понятие «качество образования» как соотношение между ресурсами, результатами и уровнем удовлетворённости обучающихся и преподавателей. Исследователи (Галимов, 2020; Юлдашев, 2023) поднимают вопрос о внедрении квалиметрических шкал, которые способны количественно выразить такие педагогические параметры, как вовлечённость, мотивация, креативность и др.

Модельный подход обеспечивает глубинное понимание процессов и механизмов образования. Он предполагает создание моделей, отражающих структуру и поведение

образовательных систем. Такие модели состоят из параметров, условий и переменных, представляющих как количественные, так и качественные аспекты.

Преимущества математического моделирования:

- акцент на значимых параметрах, исключая второстепенные;
- выявление причинно-следственных связей;
- возможность экстраполяции полученных результатов;
- формализация педагогических ситуаций для анализа и прогнозирования.

Однако важно помнить о существующих ограничениях: сложность социальных процессов, высокая субъективность факторов, недостаточная формализуемость поведенческих характеристик. Как подчёркивал академик Ю.А. Митропольский, математическое моделирование имеет смысл лишь при глубокой теоретической проработке феномена — «иначе формула остаётся без содержания».

Интеллектуальные алгоритмы и глубокое обучение

Особое значение приобретает использование алгоритмов машинного обучения и глубинного анализа данных. В отличие от классических статистических методов, они способны обрабатывать большие объёмы неструктурированной информации, выявляя закономерности, недоступные простому наблюдению. Применение таких подходов особенно актуально в системах мониторинга преподавательской деятельности.

Пример модели:

В интегрированной системе оценки преподавания используются данные:

- из отделов контроля качества;
- анкетирования студентов;
- экспертных заключений.

На основе алгоритмов Data Mining и глубокого обучения формируются аналитические отчёты, направляемые как руководству вузов, так и самим преподавателям для самоанализа.

Рис. 1. Структура преподавания и анализа качества на основе гиперданных и алгоритмов глубокого обучения

Экспертные методы и их сочетание с моделированием

Там, где формализованная оценка невозможна, используются экспертные методы. Педагогическая экспертиза предполагает формирование коллективного суждения о качестве определённого аспекта деятельности (программы, курса, методики). Это особенно важно в гуманитарных дисциплинах, где субъективный компонент является неотъемлемой частью анализа.

Метод групповой экспертной оценки (ГЭО) основан на следующих принципах:

- использование когнитивного потенциала экспертов при ограниченности данных;
- обоснование решений через консолидацию мнений;
- алгоритмизация отбора и обработки экспертных мнений.

Также применяется нечёткое моделирование — один из новых подходов, позволяющий учесть степень неопределённости и вариативности в педагогических ситуациях. Использование теории нечетких множеств особенно эффективно при анализе субъективных характеристик, например, удовлетворённости, эмоционального фона, восприятия.

Цифровизация, проблемы и вызовы систем контроля качества образования

Цифровая трансформация образования существенно изменила методы контроля и оценки его качества. В дополнение к традиционным формам контроля в высших учебных заведениях

внедряются платформенные решения, электронные журналы, системы сквозного мониторинга, технологии искусственного интеллекта и интеллектуальные обучающие системы. Национальные цифровые платформы, такие как *Edusifati*, позволяют стандартизировать процессы, отслеживать прогресс в реальном времени и оперативно принимать управленческие решения на основе данных.

Вместе с тем, в государствах с переходной экономикой, включая Узбекистан, сохраняются вызовы, связанные с:

- фрагментарной цифровизацией,
- устаревшей нормативной базой,
- ограниченностью материально-технических ресурсов,
- нехваткой квалифицированных кадров, особенно в региональных вузах.

ЮНЕСКО выделяет несколько ключевых факторов, определяющих качество высшего образования:

1. Квалификация преподавателей, их научная активность, соответствие учебных программ современным научным направлениям и потребностям общества.

2. Диверсификация образовательных программ, устранение разрывов между уровнями образования, повышение эффективности педагогических механизмов, а также ранняя профориентация студентов.

3. Развитие образовательной инфраструктуры — наличие современной ИКТ-среды, библиотечных ресурсов, лабораторий и устойчивого государственного финансирования. Высшее образование должно сохраняться как приоритет государственной политики.

Проблемные аспекты системы оценки качества

В существующей системе оценки качества образования можно выделить внешние и внутренние вызовы.

Факторы, влияющие на качество высшего образования, условно делятся на внешние и внутренние. К внешним относятся рассогласование подготовки выпускников с актуальными потребностями рынка труда, несовершенство действующих механизмов приёма в высшие учебные заведения, недостаточное развитие материально-технической базы, а также слабая адаптивность университетов к проводимым образовательным реформам. Внутренние проблемы включают неэффективность стратегий управления образовательным процессом, недостаточную проработанность учебных программ, дисбаланс в уровне квалификации преподавательских кадров, неблагоприятную учебную среду и недостатки в системах привлечения и удержания

студентов. В ответ на эти вызовы современному университету необходимо разработать стратегическую программу развития с чёткой финансовой моделью, усилить систему внутреннего мониторинга качества образования, внедрить современные цифровые инструменты оценки, обеспечить объективную оценку и стимулирование работы преподавателей, а также создать условия для проявления творческого потенциала и академической инициативы.

Стратегия управления качеством: рекомендации и модели

Повышение качества возможно лишь при наличии чёткой стратегии и слаженного взаимодействия между администрацией, преподавателями и студентами. Как подчёркивает А. Галимов, достижение качества не происходит само собой — за ним стоят организованные усилия и управленческие решения, реализуемые в рамках научно обоснованной модели.

Доктор педагогических наук А. Аскарлов отмечает: эффективность управления качеством образования напрямую зависит от того, насколько системно осуществляется моделирование процессов, включая документооборот, мониторинг, планирование, совершенствование и корректирующие действия.

В современной международной практике признаны и широко применяются такие модели управления качеством образования, как HBO Expert Group (Бельгия, Нидерланды), CHEPS (университеты Нидерландов), BNQA (национальная модель США), EFQM (общеевропейский стандарт) и ISO (международная модель качества). Имплементация этих моделей способствует повышению компетентности выпускников, росту удовлетворённости работодателей, увеличению профессиональных доходов преподавателей, укреплению ресурсной базы высших учебных заведений, а также выведению университетов на международный уровень.

Можно выделить две основные методологические тенденции в подходах к оценке качества образования:

1. Формально-логическая, ориентированная на структурирование компонентов системы, цифровую стандартизацию, применение математических моделей.
2. Содержательно-гуманитарная, акцентирующая внимание на личностной и культурной значимости образования, его соответствие ожиданиям общества и ценностям устойчивого развития.

Обе парадигмы являются не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга. Только комплексный подход, объединяющий цифровые, управленческие, гуманитарные и квалиметрические компоненты, может обеспечить высокое качество образования в современных условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Современное высшее образование в условиях цифровой трансформации требует принципиально новых подходов к контролю и оценке качества. Эти процессы становятся стратегическим элементом управления университетами и предполагают комплексное включение методологических, алгоритмических, цифровых и управленческих компонентов.

Анализ теоретических основ, международного опыта и национальной практики позволяет сделать следующие обобщённые выводы:

1. Контроль и оценка качества образования должны базироваться на междисциплинарном подходе, включающем квалиметрические методы, цифровые технологии, математические модели и экспертную оценку.

2. Международные системы контроля качества (EFQM, ISO, TQM, QS, THE) демонстрируют эффективность многоуровневой модели, основанной на прозрачности, академической мобильности и институциональной автономии.

3. Для Узбекистана приоритетными задачами остаются:

- модернизация нормативно-правовой базы с учётом цифровизации и дистанционного обучения,
- развитие внутреннего мониторинга и внедрение универсальных цифровых платформ,
- усиление международной интеграции и участие в глобальных рейтингах.

4. Алгоритмические и математические модели открывают возможность формализовать процессы оценки качества, повысить объективность аналитики и выявить скрытые корреляции внутри образовательной среды.

5. Содержательно-гуманитарная и формально-логическая парадигмы оценки качества образования дополняют друг друга и должны использоваться синергетически в рамках комплексной стратегии управления.

6. Внедрение цифровых технологий, систем на основе искусственного интеллекта, платформенных решений и экспертных подходов обеспечивает устойчивое развитие образовательных процессов и рост конкурентоспособности вузов.

Наиболее перспективным направлением является разработка и реализация единой цифровой платформы мониторинга качества образования, способной интегрировать академические, управленческие и аналитические функции вуза. Такая система позволит оперативно выявлять проблемы, корректировать стратегические решения и повысить эффективность образовательной деятельности.

Таким образом, устойчивое развитие системы высшего образования возможно лишь при переходе от формализованного контроля к интеллектуальным, цифровым и прогностическим механизмам оценки, соответствующим вызовам XXI века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Селезнева Н.А. Качество высшего образования как объект системного исследования. 4-е изд., стер. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 95 с.
2. Северин С.Н., Савчук В.В. Технологии управления качеством дидактического процесса. Брест: БрГУ, 2014. 81 с.
3. Тишина Е.В. Концептуальные подходы к оценке качества среднего профессионального образования // АНИ: педагогика и психология. 2017. Т. 6, № 2(19). С. 334–337.
4. Хўжаев А. Олий таълим муассасаларида таълим сифати мониторингини такомиллаштириш: дисс. ... PhD. Т.: 2019. 50 б.
5. Аскарлов А. Олий таълим муассасаларида сифат менежментини интеграциялашган механизмлар асосида такомиллаштириш: дисс. ... DSc. Т.: 2022. 250 б.
6. Галимов А.М. Организационно-педагогическая система адаптивного управления инновационным развитием вуза: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Казань, 2019. 40 с.
7. Юлдашев М.А. Халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш: автореф. дис. ... PhD. Тошкент, 2016. 93 б.
8. Джураев Р.Х., Турғунов С.Т. Таълим менежменти. Т.: Ворис, 2006. 264 б.
9. Краснова Г.А. Дистанционное обучение: проблемы и перспективы // Высшее образование в России. 2020. № 2. С. 32–36.
10. Нейман Ю.М., Хлебников В.А. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов. М.: Прометей, 2000. 168 с.
11. Чельшкова М.Б. Теория и практика построения педагогических тестов. М.: Логос, 2002. 432 с.
12. Колмогоров А.Н. В историческом развитии математики. М.: Наука, 1991. 221 с.
13. Mitropolskiy Yu.A. The Use of Mathematics in Scientific Research // Ukrainian Mathematical Journal. 2005. Vol. 57, No. 1. P. 1–8.

14. Sharipov F. Internationalization of higher education: definition and description // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. 2021. Vol. 2020, Issue 1. P. 127–138. URL: <https://uzjournals.edu.uz/tziuj/vol2020/iss1/47>
15. Zhang M., Fan X., Guo K. The evolution and development of education quality assessment under the concept of big data // The Modern Education Journal. 2017. Vol. 8, No. 233. P. 23–445.
16. Siakas K. et al. Key Performance Indicators for Quality Assurance in Higher Education // Proc. of the 10th Int. Conf. on Software Process Improvement. Gloucestershire, UK, 2007. P. 68–75.